

**ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ ПРИ ПУЛЬПИТЕ И
ПАРОДОНТИТЕ****Абдурахманова М.А.****Андижанский медицинский институт****Старший преподаватель кафедры эндохирургии,
эндоурологии и стоматологии**

Аннотация: Пульпит – довольно серьезное заболевание, которое характеризуется воспалением зубного нерва или пульпы. В данной статье рассматриваются особенности лечения корневых каналов при пульпите и пародонтите.

Ключевые слова: пломбировании каналов, верхушки корня, Пульпит, Пломбирование корневых каналов, периодонтит, гуттаперчевые штифты, кость.

Развитие пульпита пациенту весьма сложно пропустить – как правило, пульпит характеризуется очень сильной болью, которая усиливается в ночное время.

Пломбирование корневых каналов – этот метод используется в стоматологии при лечении таких заболеваний зубов как пульпит или периодонтит. Предварительно перед пломбированием каналов всегда проводится их антисептическая и механическая инструментальная обработка. Последняя позволяет расширить просвет корневых каналов и сделать их стенки более гладкими – без чего просто невозможно их качественное пломбирование. Пломбировка каналов проводится при помощи рентгеноконтрастных материалов, для того чтобы рентгенологически врач мог оценить качество лечения.

Чаще всего для этого используются гуттаперчевые штифты в комбинации со специальным силером (пастой). Только качественно проведенное пломбирование позволяет предотвратить последующее размножение инфекции в корневых каналах, а также у верхушки корня зуба. И хорошо запломбированные корневые каналы зубов должны отвечать ряду критериев, о которых мы расскажем в этой статье. Также мы расскажем об основных ошибках стоматологов, каждую из которых мы продемонстрируем вам и на прицельных рентгеновских снимках.

Важно: в настоящий момент (по официальной статистике) – пломбирование корневых каналов при лечении пульпита и периодонтита в 60-70% случаев проводится стоматологами некачественно. Это в последующем приводит к развитию воспалительных

осложнений и даже к удалению зубов – в близкой и отдаленной перспективе, соответственно. Перелечивание таких зубов обходится очень дорого, т.к. связано с необходимостью их предварительной распломбировки, уже после чего проводится их новое пломбирование.

Ошибки стоматологов при пломбировании каналов –

Неправильное измерение длины корневых каналов – корневые каналы в зубе должны пломбироваться строго до верхушки корня зуба. Чтобы это сделать – необходимо правильно определить длину каждого корневого канала. Ошибки на этом этапе приводят к тому, что каналы либо пломбируются не до верхушки корня, либо пломбировочный материал выводится уже за верхушку корня, прямо в кость.

В недопломбированной части канала развивается инфекция, которая приводит к формированию у верхушек корней зубов воспалительных очагов, например, апикальных гранул или радикулярных кист, что сопровождается периодическим нагноением и появлением болей при накусывании на этот зуб. Перепломбировка каналов может также привести к длительным болям, невралгии, онемению губы и подбородка.

Некачественная механическая обработка каналов – такая обработка необходима, чтобы расширить каналы и придать им немного конусообразную форму. Только при этом условии их можно будет потом запломбировать. Многочисленные ошибки стоматолога на этом этапе (недостаточное расширение каналов, формированию ступенек, перфораций корня) приводят к последующему некачественному пломбированию и опять же к развитию воспалительных осложнений, требующих нового дорогостоящего перелечивания.

Этапы лечения корневых каналов –

Качественное пломбирование корневых каналов при лечении пульпита и периодонтита является залогом отсутствия осложнений. Но для того, чтобы корневые каналы запломбировать, их нужно сначала подготовить к этому. Так как корневые каналы очень узкие – подготовка к пломбированию будет заключаться в расширении каналов и их прохождении на всю их длину до верхушки корня.

Давайте представим, что на жевательной поверхности зуба имеется глубокая кариозная полость, а пульпа зуба воспалена.

Основные этапы пломбирования корневых каналов –

Удаление всех пораженных кариесом тканей (рис.2) – при этом частично могут удаляться и здоровые ткани зуба для того, чтобы создать удобный доступ к устьям корневых каналов.

Удаление пульпы зуба –пульпа удаляется как из коронковой части, так и из корневых каналов.

Определение длины каждого корневого канала – у каждого канала она своя и зависит от длины корня и изгибов.

Механическая обработка корневых каналов (рис.3) – необходимо специальными инструментами пройти корневые каналы на всю длину до верхушки корня, после чего расширить диаметр каналов до нужного размера. Если этого не сделать – не удастся качественно запломбировать канал на всем его протяжении (особенно его дальнюю треть у верхушки корня).

Пломбирование каналов гуттаперчей (рис.4) – это заключительный этап работы с корневыми каналами. Качество выполнения этого этапа напрямую зависит в первую очередь от правильного измерения длины корневых каналов и от качества их механической обработки.

Лечение данного заболевания может проводиться двумя методами – консервативным, при котором нерв сохраняется, или хирургическим, когда зубная пульпа извлекается из корня.

Консервативный метод лечения

Данный метод позволяет сохранить нерв живым. Это более предпочтительный вариант, который возможен он при незначительном воспалительном процессе, либо при наличии глубокого кариозного поражения, при котором очаг находится близко к корню, но еще не успел полноценно перейти на пульпу. Кроме того, полноценная и быстрая регенерация нерва возможна в основном у молодых пациентов до 25-30 лет из-за физиологических особенностей строения и функционирования пульпы.

Во время консервативного метода лечения проводится удаление кариозных тканей,

после чего сверху на нерв накладывается специальный лекарственных препарат. Фиксируется временная пломба, которая будет надежно прикрывать область от бактерий и налета. Подобное лечение может быть проведено повторно – оценку состояния зубного нерва врач проводит при помощи рентгена и при недостаточной регенерации пульпы лекарство может быть установлено еще на несколько дней. После проведения терапевтического лечения временная пломба извлекается и заменяется на постоянную.

Хирургический метод лечения

Хирургический метод более распространен при лечении пульпита, поскольку пульпу чаще всего невозможно вылечить и необходимо проводить ее удаление, чтобы воспалительный процесс не распространился на ткани вокруг зуба. Такая процедура называется депульпированием или эндодонтическим лечением.

Как проводится лечение каналов при пульпите

Стоимость лечения пульпита напрямую зависит от количества зубных корней или каналов – это влияет на объем работы, которую должен выполнить стоматолог, а также на количество используемых материалов.

Само удаление нерва проводится следующим образом:

- введение местной анестезии: лечение пульпита – довольно болезненная процедура, особенно при наличии еще живого нерва, однако современные анестетики позволяют полностью избавить пациента от боли на все время операции,
- удаление всех кариозных образований в области коронки зуба – это обеспечивает доступ к зубному корню,
- непосредственное удаление нерва: используется экстрактор (специальный хирургический инструмент), которым врач захватывает нерв и извлекает его из зубного корня,
- расширение зубных каналов: требуется для более качественного очищения каналов от нерва, а также для того, чтобы зубной корень можно было полноценно запломбировать, без наличия пустот. Расширение проводится при помощи тонких боров, которые позволяют выровнять канал, сделать его гладким (изначально он состоит из множества сужений и расширений),
- очищение каналов: проводится антисептическими средствами, которые позволяют удалить очаги инфекции и остатки пульпы, а также усилить сцепление с пломбировочными материалами,
- пломбирование каналов: специальный пломбировочный материал (гуттаперча)

помещается на всю длину зубного корня – изначально он имеет тягучее состояние, что позволяет заполнить даже боковые микроканалы. Верхушка зуба также пломбируется композитами, при необходимости может потребоваться установка большой вкладки или коронки.

После проведения лечения у пациента могут возникнуть незначительная болезненность, которая вызвана перегревом тканей при использовании бормашины, а также возможным травмированием мягких слизистых. Интенсивность боли должна постепенно снижаться и уже на 2-3 день после лечения полностью исчезнуть.

К сожалению, после удаления нерва происходит изменение состояния зуба – цвет эмали становится более темным и даже немного красноватым, она теряет прежнюю прочность. Это связано с невозможностью обновления тканей при отсутствии пульпы. Именно поэтому после проведения лечения может потребоваться проведение внутриканального отбеливания, установка винира или зубной коронки с целью восстановления эстетики. Тем не менее, зуб без нерва можно будет использовать в качестве опоры для протеза.

Список литературы:

- 1, Высшее проф. образование автора по терапевтической стоматологии,
2. На основе личного опыта работы врачом-стоматологом,
3. National Library of Medicine (USA),
4. «Терапевтическая стоматология: Учебник» (Боровский Е.),
5. «Практическая терапевтическая стоматология» (Николаев А.).
- 6, <https://24stoma.ru/plombirovanie-kanalov.html>
- 7, https://smile-at-once.ru/uslugi/lechenie-zubov/lechenie_kanalov_zuba/pri-pulpite.html